

ISSN (o): 3030-3362

Nº 8 (17)

27.08.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Chigitni tuksizlantirish jarayonining nazariy tahlili

Jamolov Rustam Kamoldinovich

texnika fanlari doktori, professor, Paxtasanoat ilmiy markazi AJ bo'limi mudiri

Tojiboyev Muydinjon Murodjonovich

Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya. Maqola g'o'za chigitini tolalardan tozalash jarayonini nazariy tahlil qilishga bag'ishlangan. Mashina kamerasida cho'tka silindrining yuzasi bo'ylab tolali urug'lar oqimining harakatlanish mexanizmi tasvirlangan. Tolalarni ajratish samaradorligi cho'tka tsilindriga chigit oqimining tezligi, zichligi va bosimiga bog'liqligi ko'rsatilgan. Eyler tenglamasi asosida cho'tkalardan urug'larga ta'sir qiluvchi normal bosimning to'r va silindr orasidagi masofaga bog'liqligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: Chigit, tuklarni ajratish, cho'tkali silindr, Maple, Eyler tenglamasi

Theoretical analysis of seed depilation process

Jamolov Rustam Kamoldinovich

doctor of technical sciences, professor, head of the department of the Scientific Center of Cotton Industry JSC

Tojiboyev Muydinjon Murodjonovich

Fergana Polytechnic Institute

Abstract. This work is devoted to the theoretical analysis of the process of cleaning cotton seeds from fibers. The mechanism of movement of the flow of fibrous seeds along the surface of the brush cylinder in the chamber of the machine is described. It is shown that the efficiency of fiber separation depends on the speed, density and pressure of the seed flow on the brush cylinder. Based on the Euler equation, the dependence of the normal pressure acting on the seeds from the brushes on the distance between the mesh and the cylinder is revealed.

Keywords: Cotton seed, hair separation, brush cylinder, Maple, Euler's equation

Mashina kamerasida tukli chigit oqimi cho'tkali silindr yuzasi bo'ylab harakatini va siljishini tukli chigitlarni uzatishda zarba ta'sirida tuklarni ajratish jarayoni amalga oshadi. Cho'tkali silindrni aylanma harakatidan so'ng oqim cho'tkali silindrga ketma ketlikda aylanib uzatiladi va bu oraliqda to'rtli yuzasi

orasidan o'tuvchi chigitdan tuklarni havo oqimi bilan uzatishdagi samaradorligi bir xil foizda oshirishda oqimini tezligi, zichligi o'zgarmaydi deb qaraymiz 1-rasm.

1-rasm. Tashqi kuchlar ta'siridagi chigitdan tuklarni ajratishdagi cho'tkali silindrdagi harakat sxemasi. (1-cho'tkali silindr, 2-tukli chigit, 3-ko'p qirrali kamera)

Cho'tkali silindrni tukli chigit oqim parametrlari tezligi, zichligi va bosimlarni mos ravishda v , ρ , R bilan belgilaymiz. To'rli qoplamada tukli chigit oqimning cho'tkali silindrni bilan o'zaro ta'sirlanishi natijasida oqimga ma'lum bir miqdordagi R bosim ta'sir qiladi. U holda to'rli qoplamada bo'ylab xarakatlanayotgan oqim $ds=Rd\alpha$ elementi uchun quyidagi Eyler tenglamasini yozish mumkun [1, 2]. Eyler tenglamasi asosan cho'tkali silindrga tukli chigit oqimining bosimi tezligi va zichligiga bohliqlik ifodasi keltirilgan.

$$\varrho \cdot \rho \cdot \frac{d\varrho}{d\alpha} = -\frac{dP}{d\alpha} + \rho \cdot g \cdot h \cdot \sin \alpha - h \cdot N \cdot f \quad (1)$$

bu yerda α -qamrash burchagi, h – to'rli qoplama bilan cho'tkali silindr orasidagi masofa, f – to'rli qoplama bilan tukli chigit orasidagi ishqalanish koeffitsienti, N - to'rli qoplama hosil bo'ladigan normal kuch.

$$N = \rho \cdot \varrho^2 \cdot h^2 + \rho \cdot g \cdot h^3 \cdot \cos \alpha \quad (2)$$

(2) tenglikdan foydalanib tukli chigitning cho'tkali silindrga ta'siri natijasidagi normal bosim kuchini to'rli qoplama bilan cho'tkali silindr orasidagi masofasi o'zgarishiga bog'liqlik ifodasidan foydalanib Maple dasturi orqali grafiklarda tahlili keltirilgan.

2-rasm. Chigitdan tuklarni ajratishdagi normal kuchini to'rtli qoplama bilan cho'tkali silindr orasidagi masofasini turli xil $h_1 = 12\text{mm}$ $h_2 = 16\text{mm}$ $h_3 = 20\text{mm}$ qiymatlarida vaqtga bog'liqlik grafigi

3-rasm. Chigitdan tuklarni ajratishdagi normal kuchini cho'tkali baraban aylanishlar sonini turli xil $n_1 = 1050\text{ayl/min}$ $n_2 = 950\text{ayl/min}$ $n_3 = 850\text{ayl/min}$ qiymatlarida vaqtga bog'liqlik grafigi

Yuqoridagi (1) formuladagi normal kuch ifodasini (2) ga qo'ysak

$$\varrho \cdot \rho \frac{d\vartheta}{d\alpha} = -\frac{dP}{d\alpha} + \rho \cdot g \cdot h \cdot \sin \alpha - h \cdot (\rho \cdot \varrho^2 \cdot h^2 + \rho \cdot g \cdot h^3 \cdot \cos \alpha) \cdot f$$

bu ifodani soddalashtirib qo'shimcha shartlar qabul qilinadi

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 08 2024	Vol. 02. Iss. 08 2024	Том 02. Вып. 08 2024

$$g \cdot \rho \cdot \frac{dg}{d\alpha} = -\frac{dP}{d\alpha} + \rho \cdot g \cdot h \cdot (\sin \alpha - f \cos \alpha) - \rho \cdot g^2 \cdot f \quad (3)$$

I) Tenglamada zichlik bilan bosim orasidagi chiziqli bog‘lanish o‘rinli bo‘ladi [3].

$$P = P_0 + \frac{1}{\mu} \cdot \left(\frac{\rho}{\rho_0} - 1 \right) \quad (4)$$

bu yerda ρ_0, P_0 – tukli chigitning cho‘tkali silindr zonasiga kirishidan oldingi xolatidagi zichligi va bosimi μ – tajriba asosida aniqlanadigan koeffitsient bo‘lib bu koeffitsient xom ashyoni xajmiy siqilish moduli k ga nisbatan teskari kattalik hisoblanadi. (4) tukli chigit oqimining barcha zonalarida o‘rinli deb qabul qilinadi.

II) Statsionar oqimda xom ashyo massasi vaqt birligida o‘zgarmas bo‘lib, bu massani saqlanish qonuniyatini aniqlaydi.

$$Q_0 = \rho_0 \cdot g_0 \cdot z_0 \cdot L = \rho \cdot g \cdot z \cdot L \quad (5)$$

bu yerda z_0 – tukli chigitning qalinligi ρ, g, z – chigitdan tuklarni ajratish zonasining zichligi, tezligi va qalinligi L – cho‘tkali silindr uzunligi.

Xisoblash jarayonida tukli chigitning qalinligi z ni o‘zgarmas deb qabul qilamiz chunki rostlanuvchi to‘rni cho‘tkali silindr orasidagi masofani o‘zgarmas saqlagan holda oqib o‘tuvchi tukli chigitning satxi bir xil taqsimlanadi. $z = z_0$ deb qabul qilib (6) tenglamadan foydalanib zichlik va bosimni tezligi v orqali ifodalaymiz.

$$\rho = \frac{g_0 \cdot \rho_0}{g}, \quad P = P_0 - \frac{1}{\mu} \cdot \left(\frac{g_0}{g} - 1 \right) \quad (6)$$

(6) tenglamadan rostlanuvchi to‘rni cho‘tkali silindr orasidagi masofalarni bir xilligini saqlashda o‘rnatilgan ko‘p burchakning burchaklarini $\varphi = \varphi_i$ ($i=1,2,\dots,n$) bilan belgilab, tukli chigitlarning cho‘tkalariga zarbalari natijasida tukli chigit oqim $\varphi = \varphi_i$ da $g = g_n$ tezlikka ega bo‘ladi deb qabul qilsak, tenglamaning cho‘tkali silindrdan tukli chigitni oqimi uchun quyidagicha bo‘ladi.

$$S = e^{-k_1 \cdot h \cdot (\varphi - \varphi_i)} \cdot (g_n^2 + k_2 \cdot (\sin \alpha - f \cdot \cos \alpha)) \quad (7)$$

tukli chigitning oqimining tezligiga, cho‘tkaning uzunligiga, normal bosim kuchiga va qamrash burchagiga bog‘liqlik tenglamasi aniqlandi. Maple dasturidan foydalanib grafiklarda tahlil qilingan.

4-rasm. Chigitdan tuklarni ajratishda cho‘tkali baraban aylanishlar sonini turli xil $n_1 = 1050 \text{ aйл/мин}$ $n_2 = 950 \text{ aйл/мин}$ $n_3 = 850 \text{ aйл/мин}$ qiymatlaridagi ko‘p burchakga bog‘liqlik grafigi.

5- rasm. Chigitdan tuklarni ajratishda ish unumdorligini sonini turli xil $Q_1 = 400 \text{ кг/соат}$ $Q_2 = 500 \text{ кг/соат}$ $Q_3 = 600 \text{ кг/соат}$ qiymatlaridagi ko‘p burchakga bog‘liqlik grafigi.

4-5-grafiklardan tukli chigitlarning mexanik shikslanishini kamaytirishda choʻtkali baraban aylanishlarni $n_2 = 950 \text{ айл/мин}$ qiymatida va ish unumdorligini $Q_2 = 500 \text{ кг/соат}$ qiymatida chigitlarning tuksizlantirish samaradorligi keltirilgan. Toʻrli qoplama kamerasidagi tukli chigitlarning harakatidan metall choʻtkali silindr va qoplamalar orasidagi masofasini bir xilda ushlab turishda yuqoridagi ratsional parametrlar tanlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. А.Джураев., Г.Кузибоев. Динамика систем приводов технологических машин “Адолат” 1993
2. А.Джураев., С.С.Мухитдинов., Д.Х.Мирхамидов. Ротационные механизмы технологических машин с переменными передаточными отношениями “Мехнат” 1990.
3. Т.Р.Рашидов., Ш.Шоziyotov. “Nazariy mexanika asoslari” Toshkent “Oʻqituvchi” 1990.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 08 2024	Vol. 02. Iss. 08 2024	Том 02. Вып. 08 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 08 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 08 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 08 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 08 2024	Vol. 02. Iss. 08 2024	Том 02. Вып. 08 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.